

OS LIMITES DA IMUNIDADE PARLAMENTAR E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

THE LIMITS OF PARLIAMENTARY IMMUNITY AND FREEDOM OF EXPRESSION IN THE BRAZILIAN LEGAL ORDER

Erika dos Santos Lucena¹
Flávio Aragão Ximenes²

Resumo: O presente trabalho tem como tema: “Os limites da imunidade parlamentar e a liberdade de expressão no ordenamento jurídico brasileiro”. Desta forma, o trabalho tem como objetivo geral analisar os limites da imunidade parlamentar e sua relação com a liberdade de expressão no contexto do ordenamento jurídico brasileiro, visando compreender como esses conceitos interagem e impactam o exercício da democracia e o equilíbrio entre os poderes. O trabalho tem como objetivos específicos, analisar importância da liberdade de expressão; investigar a efetividade da liberdade de expressão através da internet; averiguar a relação entre a liberdade parlamentar e a liberdade de expressão. A partir do exposto, pretende-se responder a seguinte indagação: Como os limites da imunidade parlamentar influenciam a liberdade de expressão no contexto jurídico brasileiro, e de que maneira essas questões podem impactar o equilíbrio entre a proteção dos parlamentares e a garantia dos direitos individuais na democracia? No que concerne aos aspectos metodológicos, a investigação das hipóteses foi realizada por meio de uma abrangente pesquisa bibliográfica, que incluiu a minuciosa coleta de dados e a aplicação de uma ampla gama de referências teóricas, incluindo jurisprudência, doutrinas, artigos científicos e monografias relevantes. Concluiu-se que a liberdade de expressão, tanto na sociedade em geral quanto no âmbito parlamentar, é um pilar essencial da democracia..

Palavras-chave: Liberdade de expressão, Liberdade parlamentar, Limites constitucionais.

Abstract: The theme of this work is: “The limits of parliamentary immunity and freedom of expression in the Brazilian legal system”. Thus, the general objective of the work is to analyze the limits of parliamentary immunity and its relationship with freedom of expression in the context of the Brazilian legal system, aiming to understand how these concepts interact and impact the exercise of democracy and the balance between powers. The specific objectives of the work are to analyze the importance of freedom of expression; investigate the effectiveness of freedom of expression through the internet; investigate the relationship between parliamentary freedom and freedom of expression. Based on the above, we intend to answer the following question: How do the limits of parliamentary immunity influence freedom of expression in the Brazilian legal context, and how can these issues impact the balance between the protection of parliamentarians and the guarantee of individual rights? in democracy? Regarding methodological aspects, the investigation of the hypotheses was carried out through a comprehensive bibliographical research, which included detailed data collection and the application of a wide range of theoretical references, including jurisprudence, doctrines, scientific articles and relevant monographs.

Keywords: Freedom of expression, Parliamentary freedom, Constitutional limits.

¹Bacharel ou Licenciado do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: erikalucena118@gmail.com

²Orientador do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: fax@unigrande.edu.br.com

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema: “Os limites da imunidade parlamentar e a liberdade de expressão no ordenamento jurídico brasileiro”. A relação delicada entre a imunidade parlamentar e a liberdade de expressão no cenário jurídico brasileiro constitui um tema de significativa complexidade e relevância. Desta forma, o trabalho tem como objetivo geral analisar os limites da imunidade parlamentar e sua relação com a liberdade de expressão no contexto do ordenamento jurídico brasileiro, visando compreender como esses conceitos interagem e impactam o exercício da democracia e o equilíbrio entre os poderes.

O trabalho tem como objetivos específicos, analisar importância da liberdade de expressão; investigar a efetividade da liberdade de expressão através da internet; averiguar a relação entre a liberdade parlamentar e a liberdade de expressão.

A imunidade parlamentar, historicamente consagrada na Constituição, visa proteger legisladores de ações legais relacionadas a suas declarações no exercício de funções. Em paralelo, a liberdade de expressão, um direito fundamental, é essencial para o funcionamento democrático. O trabalho destacará a relevância da liberdade de expressão, abordando a Lei 12.965, de 2014, marco civil da internet, e a efetividade desse direito online. A partir do exposto, pretende-se responder a seguinte indagação: Como os limites da imunidade parlamentar influenciam a liberdade de expressão no contexto jurídico brasileiro, e de que maneira essas questões podem impactar o equilíbrio entre a proteção dos parlamentares e a garantia dos direitos individuais na democracia?

No que concerne aos aspectos metodológicos, a investigação das hipóteses foi realizada por meio de uma abrangente pesquisa bibliográfica, que incluiu a minuciosa coleta de dados e a aplicação de uma ampla gama de referências teóricas, incluindo jurisprudência, doutrinas, artigos científicos e monografias relevantes. Quanto à abordagem, adotou-se uma perspectiva qualitativa, permitindo uma análise crítica aprofundada do fenômeno social em estudo.

2 IMPORTÂNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO

A liberdade de expressão é um direito fundamental consagrado em muitas constituições em todo o mundo. No Brasil, esse direito tem uma história rica e intimamente ligada ao desenvolvimento político e social do país. A liberdade de expressão é um princípio fundamental, desempenha um papel vital nas sociedades democráticas e é geralmente protegida como um direito humano. É baseado em vários fundamentos e conceitos básicos. Conforme

nas palavras do doutrinador Mendes (2021, p. 522) salienta que:

A garantia da liberdade de expressão tutela, ao menos enquanto não houver colisão com outros direitos fundamentais e com outros valores constitucionalmente estabelecidos, toda opinião, convicção, comentário, avaliação ou julgamento sobre qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa, envolvendo tema de interesse público, ou não, de importância e de valor, ou não – até porque “diferenciar entre opiniões valiosas ou sem valor é uma contradição num Estado baseado na concepção de uma democracia livre e pluralista.

Um exemplo bem conhecido é a declaração universal dos direitos humanos, que foi ratificada pelas Nações Unidas em 1948, que afirma que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão, este direito inclui a liberdade de não sofrer interferências, de ter opiniões e de expressar as suas opiniões por qualquer meio, procurando, recebendo e divulgando informações e ideias independentemente das fronteiras nacionais (UNICEF, 2020). Em suma, a liberdade de expressão é considerada um direito fundamental inerente a todos os seres humanos e é frequentemente consagrada em constituições e documentos de direitos humanos.

Desta forma, a liberdade de expressão protege o direito das pessoas de expressarem as suas opiniões, pensamentos, ideias e crenças, por mais impopulares ou controversas que sejam, promovendo assim a diversidade de opinião e o pluralismo na sociedade e contribuindo para o debate público sobre saúde (Moraes, 2021). Ainda que seja um direito fundamental, a liberdade de expressão não é absoluta, e muitos sistemas jurídicos reconhecem que certas restrições podem ser justificadas em nome da segurança nacional, da proteção da ordem pública, da prevenção do discurso de ódio, da proteção da privacidade etc.

No Brasil, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), a interpretação da garantia da liberdade de expressão, abrangendo até mesmo o discurso de ódio, não foi plenamente incorporada. Por outras palavras, Lenza (2022) explica que embora o direito fundamental à liberdade de expressão seja importante no país, não é absoluto e as suas restrições visam promover a igualdade e prevenir o preconceito e a intolerância contra as minorias estigmatizadas. Estes limites devem ser estritamente definidos e necessários numa sociedade democrática, reconhecendo ao mesmo tempo que este direito não é absoluto e pode ser limitado, especialmente quando entra em conflito com outros valores fundamentais, como a igualdade, a dignidade humana e a prevenção do discurso de ódio.

2.1 Lei 12.965, de 2014 : O marco civil da internet

A legislação brasileira conhecida como Marco Civil da Internet, oficialmente denominada Lei 12.965 de 2014, representa um marco importante no cenário jurídico do país ao buscar estabelecer diretrizes para o uso da internet. Esta lei possui repercussões significativas

para usuários da internet, provedores de serviços e entidades reguladoras, pois busca conciliar a demanda por liberdade e inovação na rede mundial de computadores com a salvaguarda dos direitos e da privacidade dos usuários (Souza; Lemos, 2016).

A Lei 12.965 de 2014, promulgada em abril desse ano, surgiu em resposta às crescentes inquietações acerca da ausência de um arcabouço legal para a internet no Brasil. Seu propósito é oferecer um conjunto abrangente de regulamentos e diretrizes para orientar o uso da Internet no país, englobando questões como privacidade, neutralidade da rede e proteção de dados. A abrangência da legislação é vasta, aplicando-se a todos os usuários da Internet, provedores de serviços e órgãos reguladores atuantes no Brasil (Souza; Lemos, 2016).

Um dos principais objetivos da lei consiste em fomentar os princípios de liberdade e inovação na Internet, ao mesmo tempo em que resguarda os direitos dos usuários da rede. Para alcançar esse intento, a legislação estabelece uma série de disposições e regulamentos, como a exigência de que os provedores de serviços de Internet mantenham os dados dos usuários por um período limitado, a proibição de bloqueios e filtragens arbitrárias de conteúdo, e a criação de um quadro regulatório para a neutralidade da rede (Sarlet, 2019).

O marco civil da internet possui implicações significativas no contexto do direito brasileiro, especialmente no que diz respeito ao amparo dos direitos e da privacidade dos usuários da internet. Uma das cláusulas mais notáveis da legislação é a exigência de que os provedores de serviços de internet respeitem a privacidade de seus usuários e somente divulguem seus dados em circunstâncias específicas, como mediante uma ordem judicial. Essa disposição recebeu elogios de defensores da privacidade, pois estabelece uma base legal para a proteção da privacidade dos usuários da internet no Brasil. Outra ramificação importante da lei é a responsabilidade e obrigação atribuídas aos provedores de serviços de internet pelo conteúdo hospedado em suas plataformas (Sarlet, 2019).

A legislação estabelece um contexto para determinar a responsabilidade dos provedores de serviços em relação aos conteúdos publicados por seus usuários, além de contemplar a remoção de conteúdos ilegais mediante solicitação. Essa cláusula tem gerado controvérsias, pois coloca um ônus significativo sobre os provedores de serviços, exigindo que monitorem e regulamentem o conteúdo em suas plataformas. Para garantir o cumprimento das disposições legais, o marco civil da internet estabelece uma série de mecanismos de conformidade, incluindo a instituição de uma agência reguladora encarregada de supervisionar a implementação da lei. Essa entidade é responsável por monitorar a conformidade com a legislação, investigar reclamações e aplicar penalidades em casos de descumprimento (Antonialli; Cruz, 2017).

Apesar de apresentar várias características positivas, o marco civil da internet tem sido alvo de críticas e desafios desde sua promulgação, uma das críticas principais à legislação diz respeito à implementação e aplicação inadequadas de suas disposições. Alguns críticos argumentam que a agência reguladora encarregada de fazer valer a lei não recebeu recursos ou autoridade suficientes para regular a Internet de maneira eficaz no Brasil. (Antonialli; Cruz, 2017).

2.2 Efetividade da liberdade de expressão através da internet

A liberdade de expressão tornou-se ainda mais importante na era digital, à medida que a Internet se tornou um dos principais meios através dos quais as pessoas partilham informações e participam no discurso público, onde a Internet socializou o acesso à informação, consentindo que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, se expresse e compartilhe suas opiniões (TJDF, 2020). Salienta que a liberdade de expressão na Internet amplia a promoção do debate público ao proporcionar um espaço para que esses debates ocorram, já que fóruns, redes sociais e blogs permitem que as pessoas discutam questões de interesse público, compartilhem informações e debatam ideias.

Ressaltando que, uma das funções mais importantes da liberdade de expressão numa democracia é precisamente alcançar o livre fluxo de ideias e a diversidade de opiniões, elementos essenciais ao desenvolvimento intelectual e social da sociedade e indispensáveis ao avanço do conhecimento (Neves, 2018). Além disso, esta experiência de refutação é responsável pelo autodesenvolvimento das pessoas, define-as como seres humanos e contribui para a formação de uma sociedade aberta e tolerante.

Contudo, a liberdade de expressão não só permite que os indivíduos expressem as suas opiniões e ideias, mas também é indispensável para o andamento eficaz da democracia, promovendo o debate público e a diversidade de opiniões. Todavia, a eficácia da liberdade de expressão na Internet é uma questão complexa e continua a ser controversa (Bolzan, 2021). A Internet proporciona um extenso espaço para a livre troca de ideias e informações, o que é extremamente benéfico para a democracia e a participação dos cidadãos.

Diante disso, coloca desafios significativos que podem afetar a eficácia da liberdade de expressão, onde destacaremos alguns pontos-chaves que precisam ser observados para o uso efetivo da liberdade de expressão na Internet. Pertinentes as lições de Bolzan (2021), a Internet tem o potencial de proporcionar às pessoas de todo o mundo a oportunidade de aceder à informação e expressar as suas opiniões, onde pode aumentar a eficácia da liberdade de

expressão e dar voz aos grupos marginalizados ou censurados, promovendo assim o acesso universal à liberdade de expressão.

Portanto, lembrando que o acesso à Internet representa um canal através do qual os indivíduos podem interagir e exercer os seus direitos. Na opinião abalizada de Napolitano (2017), o direito de acesso à Internet é considerado um direito social, onde será constituído uma necessidade individual que deve ser satisfeita através da intervenção governamental, semelhante ao direito à saúde, à educação e à segurança social.

3 FUNDAMENTOS DA LIBERDADE PARLAMENTAR

A liberdade parlamentar é um aspecto fundamental da governação democrática, garantindo que os representantes eleitos possam desempenhar as suas funções sem receio de perseguição ou retaliação. No Brasil, a Constituição garante uma série de liberdades parlamentares, incluindo imunidade e inviolabilidade, liberdade de expressão e debate, e a autonomia do Poder Legislativo (Tavares, 2020). No entanto, estas liberdades não são absolutas e estão sujeitas a limitações e padrões éticos.

Segundo Tavares (2020), preleciona em uma de suas obras que a Constituição brasileira fornece uma base sólida para a liberdade parlamentar, consagrando os direitos dos legisladores à imunidade e inviolabilidade, bem como à liberdade de expressão, debate e voto. Segundo o artigo 53º da Constituição, garante que os senadores e deputados são invioláveis, civil e criminalmente, pelas opiniões, palavras e discursos proferidos no exercício dos seus deveres e funções.

No qual esta disposição garante que os legisladores possam expressar as suas opiniões livremente, sem receio de repercussões jurídicas. Conforme Tavares (2020), a Constituição também estabelece a separação de poderes e a autonomia do poder legislativo, garantindo que os legisladores possam exercer as suas funções de forma independente dos poderes executivo e judiciário.

No qual Tavares (2020), continua em dizer que o alcance da liberdade parlamentar no Brasil é significativo, abrangendo uma série de proteções para os legisladores. Onde a imunidade parlamentar, por exemplo, protege os membros do Congresso de processos criminais pelas opiniões expressas e pelos votos emitidos no exercício das suas funções oficiais. Esta imunidade é essencial para garantir que os legisladores possam desempenhar as suas funções sem receio de perseguição ou retaliação.

Contudo, segundo Barroso (2020), esclarece que a inviolabilidade parlamentar, por sua

vez, impede que os legisladores sejam presos ou detidos, exceto em casos de flagrante delito, garantindo que possam exercer as suas funções sem interferências. Diante disso, a liberdade de expressão e de debate permite que os legisladores expressem livremente as suas opiniões e critiquem as políticas governamentais sem receio de retaliação, garantindo que podem representar os seus eleitores de forma eficaz.

Embora a liberdade parlamentar seja um aspecto crucial da governação democrática, não é absoluta e está sujeita a limitações e padrões éticos, os parlamentares não estão imunes a processos criminais por atos não oficiais ou por crimes cometidos antes ou depois do seu mandato. A Constituição estabelece regras éticas e disciplinares para os legisladores, incluindo a possibilidade de impeachment por infrações graves (Mendes, 2021). Além disso, a liberdade parlamentar não isenta os legisladores da obrigação de respeitar a lei e a Constituição. Ainda que os legisladores tenham liberdades significativas para expressar as suas opiniões e cumprir os seus deveres, devem fazê-lo dentro dos limites da lei e dos padrões éticos.

A liberdade parlamentar é um aspecto fundamental da governança democrática no Brasil, garantindo que os representantes eleitos possam desempenhar as suas funções sem medo de perseguição ou represálias. A Constituição proporciona uma base sólida para estas liberdades, incluindo imunidade e inviolabilidade, liberdade de expressão e debate, e a autonomia do poder legislativo (Mendes, 2021). No entanto, estas liberdades não são absolutas e estão sujeitas a limitações e padrões morais. Ao respeitar estes limites e normas, os legisladores podem garantir que representam eficazmente os seus eleitores e defendem os princípios da governação democrática.

3.1 A relação entre a liberdade parlamentar e a liberdade de expressão

A legislação brasileira reconhece a importância da liberdade de expressão e da liberdade parlamentar como princípios fundamentais da democracia. No entanto, a interação entre estes dois princípios é complexa e muitas vezes controversa. Conforme Mendes (2021), a liberdade parlamentar é um princípio constitucional que protege a autonomia e a independência dos representantes eleitos no processo legislativo. Está consagrado na Constituição brasileira, que concede imunidade aos parlamentares por suas opiniões, discursos e votos.

No qual está imunidade é essencial para proteger a liberdade de expressão na legislatura e garantir que os representantes eleitos possam expressar as suas opiniões sem receio de retaliação. No entanto, a liberdade parlamentar não é absoluta e deve ser equilibrada com outros princípios constitucionais, como o Estado de direito, os direitos humanos e a separação de

poderes (Mendes, 2021). Por exemplo, os membros do Congresso não podem usar a sua imunidade para incitar à violência, discriminar minorias ou violar os direitos de terceiros.

Segundo Mendes (2021), a liberdade de expressão também é um princípio constitucional no Brasil e é protegida pela Constituição e pelos tratados internacionais de direitos humanos, sendo um direito fundamental e essencial para o funcionamento da democracia, pois permite que os indivíduos expressem as suas opiniões e ideias, participando no debate público e responsabilizando os que estão no poder.

No entanto, a liberdade de expressão não é absoluta e pode ser limitada em determinadas circunstâncias, tais como para proteger a segurança nacional, a ordem pública ou os direitos de terceiros. Pertinente as lições de Mendes (2021), a legislação brasileira possui uma estrutura jurídica para regular a liberdade de expressão, incluindo leis criminais e civis que punem o discurso de ódio, a difamação e outras formas de expressão que violam os direitos de terceiros.

A interação entre a liberdade parlamentar e a liberdade de expressão é complexa e levanta frequentemente questões sobre os limites da liberdade de expressão na legislatura. Por um lado, a liberdade parlamentar é essencial para proteger a liberdade de expressão no processo legislativo e garantir que os representantes eleitos possam expressar as suas opiniões sem receio de retaliação. Nesse azo, conforme Lenza (2022, p. 1027), devemos ressaltar, contudo que:

Imunidades parlamentares são prerrogativas inerentes à função parlamentar, garantidoras do exercício do mandato, com plena liberdade. Não se trata de direito pessoal ou subjetivo do Parlamentar, na medida em que, como se disse, decorre do efetivo exercício da função parlamentar.

De outra forma, a imunidade parlamentar pode ser usada para proteger os membros do Congresso da responsabilização pelo seu discurso, mesmo quando este viola os direitos de outros ou incita à violência. Segundo Novelino (2021), é essencial encontrar um equilíbrio entre a liberdade parlamentar e a liberdade de expressão para garantir que ambos os princípios sejam respeitados e protegidos, pois isso requer uma consideração cuidadosa dos limites da imunidade parlamentar e da necessidade de proteger a liberdade de expressão no processo legislativo.

Ademais, Novelino (2021) encerra em dizer que a interação entre as liberdades parlamentares e a liberdade de expressão é uma questão complexa que requer uma compreensão diferenciada dos princípios legais e constitucionais envolvidos. Ao proteger esses dois princípios, a legislação brasileira pode garantir que a democracia floresça e que os direitos de todos os indivíduos sejam respeitados.

3.2 Restrições legais à liberdade de expressão no contexto parlamentar: os limites impostos aos parlamentares na manifestação

A liberdade de expressão é um direito fundamental essencial para o funcionamento de uma sociedade democrática. No contexto parlamentar, este direito é particularmente importante, pois permite que os representantes eleitos expressem as suas opiniões e participem no debate público em nome dos seus eleitores. Na opinião abalizada de Novelino (2021), este direito não é absoluto e existem limites e restrições ao discurso parlamentar que devem ser respeitados para manter um discurso democrático saudável e respeitoso.

De acordo com Novelino (2021), a Constituição Federal Brasileira garante a liberdade de expressão a todos os cidadãos, inclusive aos parlamentares, onde este direito é essencial para o funcionamento de uma sociedade democrática, pois permite que os indivíduos expressem livremente as suas opiniões, ideias e crenças, sem medo de censura ou perseguição.

No contexto parlamentar, a liberdade de expressão é particularmente importante, pois permite que os representantes eleitos representem o povo e promovam o discurso democrático. Conforme Padilha (2018), este direito não é absoluto, existindo limites e restrições ao discurso parlamentar que devem ser respeitados. Estes limites são necessários para evitar o abuso do direito à liberdade de expressão, como o discurso de ódio, o incitamento à violência e a difamação.

A Constituição Federal Brasileira impõe limites ao discurso parlamentar, proibindo a difamação, a calúnia e outras formas de discurso que violem a dignidade dos indivíduos (Padilha, 2018). Além disso, o discurso de ódio e o incitamento à violência são estritamente proibidos no discurso parlamentar.

Estas restrições legais são necessárias para prevenir o abuso da liberdade de expressão e para proteger a dignidade e os direitos de todos os indivíduos. No entanto, estas restrições devem ser equilibradas com a necessidade de promover a deliberação democrática e o debate público (Lenza, 2022). O poder judicial desempenha um papel importante na interpretação e aplicação destas restrições legais, garantindo que são aplicadas de forma justa e consistente.

3.3. A proteção da imunidade parlamentar versus a responsabilidade pelos discursos no parlamento

A imunidade parlamentar é um conceito jurídico que existe há séculos. Destina-se a proteger os legisladores de ações judiciais por declarações feitas durante as suas funções parlamentares. Conforme Padilha (2018), esta imunidade suscitou debates sobre os limites da

liberdade de expressão e a responsabilidade dos legisladores pelas suas palavras.

No entanto, no Brasil está consagrada na Constituição e em outras leis e é considerada um direito fundamental dos representantes eleitos. Conforme Padilha (2018), o âmbito da imunidade parlamentar inclui tanto a inviolabilidade como a imunidade de prisão, que protegem os legisladores da responsabilidade criminal ou civil pelas suas ações e declarações no exercício das suas funções. A inviolabilidade abrange quaisquer opiniões, palavras e votos expressos pelos legisladores no exercício do seu mandato, bem como a sua integridade física.

A imunidade de prisão, por outro lado, protege os legisladores de detenção ou prisão, exceto em casos de flagrante delito ou crimes puníveis com mais de quatro anos de prisão. No entanto, a imunidade parlamentar não é absoluta e pode ser levantada ou levantada em determinadas circunstâncias, como quando um legislador é apanhado a cometer um crime em flagrante ou quando é emitida uma ordem judicial. Consiste na imunidade parlamenta e a liberdade de expressão, segundo Moraes, (2020, p. 871):

A criação das imunidades parlamentares como corolário da defesa da livre existência e independência do Parlamento tem no sistema constitucional inglês sua origem, através da proclamação do duplo princípio da freedom of speech (liberdade de palavra) e da freedom from arrest (imunidade à prisão arbitrária), no Bill of Rights de 1688, os quais proclamaram que a liberdade de expressão e de debate ou de troca de opiniões no Parlamento não pode ser impedida ou posta em questão em qualquer corte ou lugar fora do Parlamento.

Uma das questões mais polémicas relacionadas à imunidade parlamentar, é a responsabilidade pelos discursos proferidos no parlamento. Pois a Constituição garante a liberdade de expressão e de debate no parlamento, mas também impõe limites ao uso deste direito, especialmente quando se trata de declarações difamatórias ou caluniosas. Espera-se que os legisladores exerçam a sua liberdade de expressão de forma responsável e evitem fazer declarações que possam prejudicar a reputação ou a dignidade de terceiros (Moraes, 2020). No entanto, a distinção entre liberdade parlamentar e liberdade de expressão nem sempre é clara e o ónus da prova para estabelecer a existência de difamação ou calúnia pode ser elevado.

3.4. O papel dos códigos de conduta no estabelecimento de limites éticos para a liberdade de expressão dos parlamentares

Em qualquer sociedade democrática, o papel dos representantes eleitos é servir os interesses das pessoas que representam. No entanto, esta função acarreta certas responsabilidades éticas, especialmente quando se trata de liberdade de expressão. No Brasil, espera-se que os parlamentares sigam um código de conduta que defina os princípios éticos que devem defender nas suas declarações e ações públicas. Segundo Lenza (2022) contudo, os

códigos de conduta para parlamentares servem como um conjunto de diretrizes éticas que descrevem as expectativas e responsabilidades dos representantes eleitos, estes códigos destinam-se a promover a integridade, a transparência e a responsabilização na condução dos assuntos parlamentares.

Pois a legislação que rege a ética parlamentar no Brasil é estabelecida pela Constituição Federal, que estabelece os princípios e valores gerais que devem orientar o comportamento dos representantes eleitos, onde a constituição também institui o conselho de ética do congresso nacional, responsável por investigar e punir as violações da ética parlamentar (Lenza, 2022). Ademais, os princípios e valores fundamentais consagrados nos códigos de conduta incluem o respeito pelos direitos humanos, o Estado de direito e o processo democrático.

Contudo, a liberdade de expressão é um direito humano fundamental essencial para o funcionamento das sociedades democráticas. Conforme Lenza (2022), no contexto da democracia parlamentar, este direito deve ser equilibrado com a necessidade de manter a confiança pública e a confiança nas instituições democráticas.

Diante disso, Moraes (2022) aborda que o discurso parlamentar irrestrito pode representar um risco para a integridade das instituições democráticas, especialmente quando envolve discurso de ódio, incitação à violência ou disseminação de informações falsas. Os limites éticos ao discurso parlamentar ajudam a garantir que os representantes eleitos sejam responsabilizados pelas suas declarações e ações públicas e que atuem no melhor interesse das pessoas que representam.

3.5 A importância do debate respeitoso e construtivo no parlamento: conciliar a liberdade de expressão dos parlamentares com o respeito às diferentes opiniões

O sistema parlamentar brasileiro é baseado nos princípios da democracia, onde se espera que os representantes eleitos se envolvam em debates e discussões que reflitam as opiniões e interesses dos seus constituintes. Segundo Lenza (2022) a liberdade de expressão é um direito fundamental consagrado na Constituição brasileira, que permite aos parlamentares expressarem livremente suas opiniões. No entanto, embora a liberdade de expressão seja essencial para a promoção da democracia, é igualmente importante garantir que os debates sejam respeitosos e construtivos, especialmente quando se trata de opiniões divergentes.

O conceito de liberdade de expressão nos debates parlamentares brasileiros é um aspecto crucial da governança democrática. Onde a constituição brasileira protege o direito à liberdade de expressão, inclusive nos debates parlamentares, como um direito humano fundamental,

permitindo que os parlamentares expressem livremente as suas opiniões, sem receio de censura ou perseguição (Novelino, 2021). Contudo, os limites da liberdade de expressão devem ser observados, especialmente no que diz respeito ao respeito às diferentes opiniões. Embora os parlamentares tenham o direito de expressar as suas opiniões, devem fazê-lo de uma forma que respeite as opiniões opostas.

Nota-se que o debate respeitoso e construtivo é essencial para promover os princípios democráticos no parlamento. Este tipo de discurso permite a troca de ideias e perspectivas, o que pode levar a melhores processos de tomada de decisão, ouvir as diferentes perspectivas e envolver-se num diálogo construtivo é crucial para garantir que as opiniões de todos os constituintes sejam ouvidas e consideradas (Novelino, 2021). Os parlamentares têm a responsabilidade de representar os interesses dos seus eleitores, o que inclui respeitar as diversas opiniões e envolver-se num diálogo construtivo para encontrar um terreno comum.

Equilibrar a liberdade de expressão com o respeito às diferentes opiniões na legislação brasileira é uma tarefa desafiadora. Segundo Mendes (2021), o direito à liberdade de expressão seja essencial, deve ser equilibrado com o respeito pelos direitos dos outros. A criação de regras e diretrizes para os debates parlamentares é crucial para garantir que os debates sejam respeitosos e construtivos.

Conforme Mendes (2021), o poder judicial também desempenha um papel vital na aplicação destas regras e na proteção do direito à liberdade de expressão, respeitando simultaneamente os direitos dos outros. A falta de equilíbrio entre a liberdade de expressão e o respeito pelas diferentes opiniões pode levar à quebra dos princípios democráticos e à falta de confiança no sistema político.

Mendes (2021) aborda sobre o diálogo construtivo, onde salienta que é essencial para promover os princípios democráticos no direito parlamentar brasileiro. Embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental, deve ser equilibrada com o respeito pela dissidência. Os conselheiros têm a responsabilidade de representar os interesses dos seus eleitores e de se envolverem num diálogo respeitoso e construtivo para encontrar um terreno comum, definir regras e diretrizes para o debate parlamentar é importante. Ao equilibrar a liberdade de expressão com o respeito pela dissidência, a lei parlamentar brasileira pode promover os princípios democráticos e aumentar a confiança no sistema político.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a liberdade de expressão é um direito fundamental consagrado em muitas constituições em todo o mundo, incluindo a Constituição brasileira. Ela desempenha um papel vital nas sociedades democráticas, promovendo a diversidade de opinião e o pluralismo. No Brasil, esse direito é parte integrante do desenvolvimento político e social do país. A declaração universal dos direitos humanos, ratificada pelas Nações Unidas em 1948, destaca a importância da liberdade de expressão como um direito inalienável. Esse direito inclui não apenas a liberdade de expressar opiniões, mas também o acesso à informação e a capacidade de compartilhar ideias independentemente das fronteiras nacionais.

No entanto, é importante observar que a liberdade de expressão não é absoluta e pode ser sujeita a restrições em certas circunstâncias, como para garantir a segurança nacional, proteção da ordem pública ou prevenção do discurso de ódio. No contexto brasileiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) interpreta a garantia da liberdade de expressão, incluindo o discurso de ódio, reconhecendo seus limites para promover a igualdade e prevenir o preconceito.

O Marco Civil da Internet, uma legislação crucial no Brasil, estabelece princípios, direitos e obrigações relacionados ao uso da Internet. Ele reforça a neutralidade da rede, garantindo tratamento igualitário aos dados, e aborda questões de privacidade do usuário. A efetividade da liberdade de expressão na internet destaca-se como um catalisador para o debate público, proporcionando um espaço amplo para a livre troca de ideias e informações.

No âmbito parlamentar, a liberdade parlamentar é fundamental para a governança democrática, assegurando que os representantes eleitos possam desempenhar suas funções sem medo de perseguição ou retaliação. No Brasil, a Constituição consagra direitos como imunidade e inviolabilidade, protegendo parlamentares por suas opiniões e votos. Essa liberdade, no entanto, não é absoluta e está sujeita a limitações éticas e legais.

A interação entre a liberdade parlamentar e a liberdade de expressão é complexa, exigindo um equilíbrio cuidadoso para garantir que ambas sejam protegidas. A imunidade parlamentar é uma salvaguarda importante, mas não deve ser usada para incitar à violência ou violar os direitos de terceiros. A existência de códigos de conduta para parlamentares ajuda a estabelecer limites éticos para a liberdade de expressão, promovendo a integridade, a transparência e a responsabilidade.

A responsabilidade pelos discursos no parlamento é uma questão delicada. Embora a imunidade parlamentar proteja os legisladores por declarações feitas no exercício de suas funções, isso não os exime de responsabilidades éticas e disciplinares. Restrições legais à

liberdade de expressão no contexto parlamentar buscam evitar abusos, proibindo difamação, calúnia e discurso de ódio.

A importância do debate respeitoso e construtivo no parlamento é destacada como uma necessidade para garantir a eficácia da democracia. Embora a liberdade de expressão permita que os parlamentares expressem suas opiniões, é crucial que isso ocorra de maneira que respeite as diversas opiniões. Os códigos de conduta desempenham um papel vital ao definir as expectativas éticas e responsabilidades dos representantes eleitos.

Concluindo, a liberdade de expressão, tanto na sociedade em geral quanto no âmbito parlamentar, é um pilar essencial da democracia. No entanto, seu exercício deve ser equilibrado com responsabilidade, ética e respeito pelos direitos de todos. Nesse contexto, a legislação, os códigos de conduta e os princípios constitucionais desempenham papéis cruciais na definição e proteção desses direitos fundamentais.

REFERÊNCIAS

ANTONIALLI, Dennys; CRUZ, Francisco Brito. **Privacidade e Internet: desafios para a democracia brasileira**. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2017. São Paulo: Fundação Fernando Henrique Cardoso, 2017.

BARROSO, Luís Roberto. **Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo**. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

BOLZAN DE MORAIS, José Luis et al. **Liberdade de expressão e direito à informação na era digital: O fenômeno das fake News e o “marketplace of ideas”, de Oliver Holmes Jr**. Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça, [S. l.], v. 14, n. 43, p. 331–356, 2021. Disponível em: <https://dfj.emnuvens.com.br/dfj/article/view/869>. Acesso em: 3 out. 2023.

BRASIL. [Código Civil (2002)]. Brasília, DF: Senado Federal, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso em: 30 ago. 2023.

BRASIL. STF. 2022. **Juíza alemã afirma que “fatos alternativos” desestabilizam a sociedade e a democracia**. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=491675&tip=UN>. Acesso em: 10 nov. 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 1 set. 2023.

BRASIL. **Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014**. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm. Acesso em: 30 ago. 2023.

LENZA, Pedro. **Direito Constitucional Esquematizado**. 26ª edição 2022.

MENDES, Gilmar Ferreira. **Curso de direito constitucional**. Branco. 16. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

MORAES, A. de. **Direitos Humanos Fundamentais**. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 871.

NAPOLITANO, Carlo José; STROPPA, Tatiana. **O Supremo Tribunal Federal e o discurso de ódio nas redes sociais: exercício de direito versus limites à liberdade de expressão**. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 7, nº 3, 2017 p. 324. Disponível em: <https://www.cienciasaude.uniceub.br/RBPP/article/view/4920>. Acesso em: 20 nov. 2023.

NEVES, Felipe Costa Rodrigues. 2018. **Liberdade de expressão em tempos de internet**. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/coluna/constituicao-na-escola/287487/liberdade-de-expressao-em-tempos-de-internet>. Acesso em: 3 out. 2023.

NOVELINO, Marcelo. **Curso de direito constitucional**. 16. ed. rev., ampl. Ampl., e

atualizado. Salvador: Ed. JusPODIVM, 2021.

PADILHA, Rodrigo. **Direito constitucional**. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Liberdade de Expressão e o Problema da Regulação do Discurso do Ódio nas Mídias Sociais**. *Rei - Revista Estudos Institucionais*, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 1207–1233, 2019.

SOUZA, Carlos Affonso; LEMOS, Ronaldo. **Marco civil da internet: construção e aplicação**, Juiz de Fora. Editar Editora Associada Ltda., 2016. p.108.

TAVARES, André Ramos. **Curso de direito constitucional**. 18. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

TJDF- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Liberdade de Imprensa X Liberdade de Expressão.**, 2020. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/educacao-semanal/liberdade-de-imprensa-x-liberdade-de-expressao>. Acesso em: 20 nov. 2023.

UNICEF. **Declaração Universal dos Direitos Humanos, Organização das Nações Unidas (1948)**. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 1 set. 2023.